

A Adoção Provisória Do Projeto De Artigo 7 Da CDI Sobre Imunidade Penal Estrangeira E Suas Implicações*

Lucas da Costa Pereira Fontoura (fontoura_lucas@hotmail.com)

Instituição: Universidade de Wrocław (Uniwersytet Wrocławski), Polônia

Palavras-chave

Imunidade de jurisdição. Imunidade *ratione materiae*. Comissão de Direito Internacional. Projeto de Artigo 7. Exceções à imunidade de jurisdição penal.

Resumo

O presente artigo analisa as consequências da talvez prematura adoção provisória do Projeto de Artigo 7 pela Comissão de Direito Internacional, sobre exceções à imunidade penal *ratione materiae* de oficiais estrangeiros, sem resolver as discordâncias ocorridas dentro da Comissão e na comunidade internacional. Para isso, primeiramente foram expostas as regras de imunidade amplamente aceitas, para, em um segundo momento, focar nas discussões ocorridas na CDI. Foi concluído que a relatora especial desse tópico não trouxe provas suficientes de prática estatal e *opinio juris* para afirmar a existência de um costume internacional de exceções à imunidade *ratione materiae*. Assim, os Estados estão aplicando a regra de exceções contida no Projeto de Artigo 7, contrária ao Direito Internacional, trazendo para si a responsabilidade internacional, além de uma deterioração das relações amigáveis entre o Estado de foro e o Estado de nacionalidade do agente que está sendo processado. Ao invés disso, os Estados poderiam criar legislações domésticas que permitam o processamento de indivíduos por crimes internacionais. Isso levaria a um maior aceite da regra de exceções à imunidade penal estrangeira como um costume internacional.

1. Introdução

A Comissão de Direito Internacional, desde 2008, estuda o tema da imunidade dos agentes de Estado da jurisdição penal estrangeira e, até hoje, ainda não concluiu o Projeto de

* This research was funded in whole or in part by Poland's National Science Center (NCN), project n. UMO-2022/45/N/HS5/01637. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.

artigos sobre imunidade de funcionários do Estado de jurisdição penal estrangeira (ONU, 2022). Isso pode ser resultado da presença de muitos temas delicados, como a discussão sobre exceções à imunidade *ratione materiae*.

Tais exceções foram inseridas no Projeto de Artigo 7, adotado provisoriamente pela CDI em 2017, por voto nominal (ONU, 2017), prática incomum da Comissão, e esse debate ainda não foi encerrado. Discussões recentes, em 2021, têm apontado a necessidade de resolver as divergências entre os membros da Comissão (ONU, 2021). Uma delas é se o resultado do trabalho sobre o tema deve se tornar um tratado ou concluído como projeto de artigos; ademais, não está claro se o Projeto de Artigo 7 reflete *lex lata* ou *lex ferenda*.

Assim, este estudo visa analisar a adoção provisória do Projeto de Artigo 7 e as possíveis implicações que ela possa ter, em vista das críticas – por vezes duras – que lhe foram feitas (SHAWN; WEBB, 2018, 2018) e dos julgamentos recentes após sua aprovação.

Assim, o primeiro capítulo centra-se nas regras atuais sobre imunidade – um breve resumo de suas características que são aceitas como um costume internacional. A segunda parte analisará o trabalho da Comissão de Direito Internacional e suas críticas, focando principalmente nas exceções à imunidade *ratione materiae*. Por fim, serão feitos alguns comentários sobre possíveis consequências da adoção do Projeto de Artigos sem deixar claro se o Projeto de Artigo 7 (sobre exceções) constitui *lex lata* ou *lex ferenda*.

2. Regras aceitas de imunidade de jurisdição penal estrangeira

Uma área do direito internacional que vem ganhando interesse nos últimos anos é a das imunidades, porém ainda há muita discussão a respeito das regras que regem esse instituto. Portanto, inicialmente, se fará uma recapitulação breve das regras aceitas sobre imunidade.

A primeira manifestação de imunidade que se tratará é aquela concedida pela necessidade funcional do agente de Estado – a imunidade *ratione personae*.

Este tipo de imunidade já é aceito como um costume internacional, e se aplica à chamada “troika” – Chefes de Governo e Chefes de Estado e Ministro de Relações Exteriores (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2002, p. 20-22), além de diplomatas e membros de missões especiais, nos Estados em que estão acreditados (D’ARGENT, 2013, p. 5-6). Possivelmente, essa restrita lista pode ser estendida a agentes que “incorporam ou personificam o Estado” (D’ARGENT, 2013, p. 6, tradução livre)¹.

1 “(...) incorporate or personify the State.”

Essa imunidade protege os agentes da jurisdição civil e penal estrangeira (UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 2017, p. 12; CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2002, p. 20-21), por atos praticados antes ou durante o exercício de suas funções (D'ARGENT, 2013, p. 5). No entanto, ela pode ser relativizada em três situações: quando ela é renunciada pelo Estado (SHAW, 2008, p. 740), quando o agente deixa de exercer o cargo (D'ARGENT, 2013, p. 7), e quando o agente está sendo submetido à legítima jurisdição do Tribunal Penal Internacional (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2002, p. 25).

O segundo tipo de imunidade é a que se aplica somente a atos oficiais – imunidade *ratione materiae*. Como tal, ela se aplica por sobreposição à imunidade *ratione personae* em relação a atos oficiais cometidos durante o período em que o indivíduo é um agente do Estado. Diferentemente, contudo, daquela imunidade, essa subsiste ao tempo, persistindo indefinidamente em relação a esses atos, por isso ela é às vezes chamada de imunidade residual² (CEDH, 2014, p. 38). Esta imunidade, ainda, protege os oficiais do Estado tanto da jurisdição estrangeira civil quanto da penal, porém, e por se tratar de imunidade de atos *oficiais*, ela não abarca atos privados (REINO UNIDO, 2017, p. 30).

O restante das características dessa imunidade são, em diferentes graus, controvertidas. Nem mesmo o caráter costumeiro dessa norma, defendido por uns (O'KEEFE, 2014, p. 1; TPIY, 1997, para. 38, tradução livre), é aceita por todos (FRULLI, 2016), muito embora a discussão atual é sobre as exceções costumeiras à essa imunidade, discussão essa que somente faz sentido se a regra base – imunidade – for de fato um costume internacional.

Ademais, não está claro (FRULLI, 2016, p. 497) se a imunidade funcional se estende a todos os atos de oficiais quando estes são *ultra vires*, embora pareça ser o caso (D'ARGENT, 2013, p. 7), nem quais oficiais são protegidos por esta imunidade. É possível que todos os órgãos do Estado, nos termos do artigo 4 do Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados por atos Internacionalmente Ilícitos, sejam destinatários desta norma (D'ARGENT, 2013, p. 9), além de “todas as pessoas naturais que são autorizadas a representarem o Estado em todas as suas manifestações” (ONU, 1991, p. 18, tradução livre)³.

Procedimentalmente, a imunidade *ratione materiae* deve ser invocada pelo Estado que deseja impedir que um de seus órgãos seja processado em foro estrangeiro; mas, se assim o fizer, automaticamente absorverá a responsabilidade do ato para si (CORTE

2 E para evitar dúvidas de interpretação, também se dará o nome de imunidade funcional, ou de imunidade de atos oficiais a esse tipo de imunidade, sendo, neste trabalho, tratados como sinônimos.

3 En d'autres termes, les responsables officiels des États ne peuvent subir les conséquences des actes illicites que l'on ne peut leur attribuer personnellement mais qui sont imputables à l'État au nom duquel ils agissent : ils jouissent d'une immunité dite fonctionnelle.

INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2008). Mais recentemente, porém, houve julgamentos que analisaram a matéria *próprio motu* (BARTHE; KRESS; FRANK, 2021, p. 697).

Em relação às situações em que a imunidade não pode ser aplicada, assim como na imunidade *ratione personae*, um Estado pode renunciar a esse direito (KOLODKIN, 2008, p. 42), além de não poder invocá-lo perante o Tribunal Penal Internacional, quando este há jurisdição (D'ARGENT, 2013, p. 9).

Já em relação a possíveis exceções materiais à aplicação desta regra, muito se discutiu a respeito, porém, hoje, a discussão parece se estender apenas a crimes internacional, que é exatamente o conteúdo do Projeto de Artigo 7 do Projeto de Artigos da Comissão de Direito Internacional sobre esse tópico. A jurisprudência diverge nesse sentido, com alguns julgamentos aceitando tais exceções (HOUSE OF LORDS, 1999; BUNDESGERICHTSHOF, 2021), e alguns julgamentos negando estas mesmas exceções (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2002; COUR DE CASSATION, 2021). Em virtude disso, e das discussões acaloradas que ocorreram na Comissão de Direito Internacional⁴, não está claro, pelo menos no presente momento, se crimes internacional constituem exceções à aplicabilidade da imunidade funcional ou não.

3. Discussões na Comissão de Direito Internacional sobre o Projeto de Artigo 7

O tópico das imunidades de jurisdição penal estrangeira, como vistos na parte anterior, traz algumas discordâncias em alguns tópicos de alta relevância, como quais oficiais possuem imunidade *ratione materiae*, aspectos procedimentais como a necessidade de se arguir a imunidade, e a questão das exceções à imunidade funcional.

Com essas considerações em mente, Roman Kolodkin propôs que o tópico fosse estudado na Comissão de Direito Internacional, argumentando que essa instituição poderia contribuir para a discussão por meios de codificação e desenvolvimento progressivo deste tópico (ONU, 2006). Como tal, o ILC discutiu, até esta data, três relatórios de Kolodkin, então relator especial sobre o tema, e oito relatórios de Escobar Hernandez, a nova relatora especial, e ao final, adotaram em primeira leitura o projeto de artigos sobre o tema (ONU, 2023, p. 18).

Os três primeiros relatórios trataram da definição e fontes da imunidade, quem pode usufruir dela, aspectos procedimentais, diferença entre imunidade *ratione personae* e *ratione materiae*, exceções, entre outros assuntos (KOLODKIN, 2008; KOLODKIN, 2010; KOLODKIN, 2011). Os oito relatórios seguintes foram apresentados pela nova relatora

4 Ver em seguida, parte 3.

especial, que decidiu trabalhar o tema com base em Projetos de Artigos, com o objetivo de codificar e contribuir para o desenvolvimento progressivo do tema (HERNÁNDEZ, 2012). Até agora, o Projeto de Artigos foi aprovado em primeira leitura, e agora aguarda comentários dos governos no Sexto Comitê da Assembleia Geral. Este Projeto de Artigos está dividido em 4 partes, a saber: Introdução, Imunidade *Ratione Personae*, Imunidade *Ratione Materiae* e Cláusulas Procedimentais e Salvaguardas (HERNÁNDEZ, 2020).

Apesar desta adoção do Projeto de Artigos, a CDI não sabe se este Projeto de Artigos vai ser concluído como tal, ou se vai se tornar um tratado (ONU, 2021, p. 102), não obstante a posição do relator especial, que deseja que ele tome a forma de projeto de artigos (HERNÁNDEZ, 2020, p. 10). Da mesma forma, a questão de quais disposições refletem o direito internacional consuetudinário existente e quais são desenvolvimento progressivo não está inteiramente presente em seus relatórios⁵. Por fim, mas não menos importante, as divergências de opinião quanto ao Projeto de Artigo 7º, que trata das exceções, ainda não foram suficientemente debatidas.

Essas críticas foram discutidas na Comissão de Direito Internacional, particularmente na 69ª Sessão, em 2017, quando o controverso Projeto de Artigo 7, através de uma votação (prática incomum da CDI), foi adotado provisoriamente (ONUa, 2017, p. 164-165). Desde então, esse tema de exceções vem sendo discutido em todas as sessões subsequentes que trataram do tema.

A posição dos membros da CDI está dividida entre os que acreditam que as exceções à imunidade *ratione materiae* por crimes internacionais já é um costume internacional, os que acreditam que ainda não é, e os que acreditam que essa regra está sendo desenvolvido progressivamente para se tornar um costume. O ponto em comum entre eles é que ambos analisaram a prática internacional que a Relatora Especial usou para fundamentar sua posição.

Os membros que criticaram a análise da prática o fizeram argumentando, em primeiro lugar, que não há prática suficiente para sustentar tal exceção, que o Quinto Relatório ignorou tanto a prática em contrário, quanto casos aos quais não foi dado seguimento, pois o pleito de imunidade foi aceito, ou ainda que alguns dos casos mencionados tratavam de casos de jurisdição cível, e não penal (ONUa, 2017, p. 168-169). Além disso, os tratados mencionados neste Relatório também foram criticados, por não serem suficientemente consistentes (ONUa, 2017, p. 169). Preocupações semelhantes foram expressas por cinco autores que escreveram

5 Ver, também, a crítica do procurador-geral federal da Alemanha, que lamentou que a Comissão não tenha indicado claramente o status do Projeto de Artigo 7 – se é *lex lata* ou *lex ferenda*, argumentando que “teria sido útil” fazê-lo (BARTHE; KRESS; FRANK, 2021, p. 725, tradução livre). Este problema também está presente em outros Projetos de Artigos deste projeto, como bem notado por Chimène Keitner (2015, p. 163-164).

em conjunto um Simpósio sobre o Projeto do Artigo 7, entre os quais apenas um, Sean Murphy, era membro do ILC na época (ALEBEEK, 2018; FORTEAU, 2018; MURPHY, 2018; SHEN, 2018; WEBB, 2018).

Embora admitindo a existência dessas críticas e dificuldades, Escobar Hernández manteve seu ponto de vista favorável à adoção do Projeto de Artigo 7, argumentando que o baixo número de casos está intrinsecamente ligado à própria natureza dos casos – internacional crimes, e que o desacordo de uma determinada região (ou seja, África) não impede a criação de uma regra de direito consuetudinário (HERNÁNDEZ, 2016, 77-78). Por fim, a Relator Especial afirmou que a existência de julgamentos conflitantes não está desconectado da essência da formação de um costume internacional (HERNÁNDEZ, 2016, p. 77), talvez fazendo mais referência ao desenvolvimento progressivo do que a *lex lata*. Em sua opinião, portanto, a posição conflitante dos Estados africanos não é suficiente para modificar seu posicionamento de que o Projeto de Artigo 7 é direito consuetudinário. Isso, no entanto, talvez esteja mais ligado a um costume particular entre os Estados africanos, ou até mesmo a um impedimento de formação de um direito consuetudinário geral.

Dito isso, ela insiste que é inegável que existe, no mínimo, uma clara tendência a favor de tais exceções (HERNÁNDEZ, 2016, p. 78), uma perspectiva apoiada por vinte membros da ILC, mas contestada por oito (ONUa, 2017, p. 164). No entanto, como já mencionado, ela defende a existência de um verdadeiro costume internacional de exceções à imunidade de jurisdição *ratione materiae* (HERNÁNDEZ, 2016, p. 74-78).

Porém, como já aventado, essa afirmação é problemática e controversa.

Ela é problemática, primeiramente, pela falta de definição sobre a forma final do Projeto de Artigos – se será adotado como tal, ou como um tratado. Apesar das palavras da própria Relatora Especial, nos Relatórios apresentados à CDI, Estados e membros da Comissão entendem que a discussão sobre o Projeto de Artigos depende da forma final que o projeto tomará (MURPHY, 2017, p. 986)⁶.

No entanto, como já observado, os membros da Comissão de Direito Internacional discordam sobre a destinação do projeto. Alguns membros afirmam que o Projeto de Artigos não será um tratado, enquanto outros afirmam que isso não deve ser descartado (ONUa, 2017, p. 169-170). Recentemente, a Relatora Especial reafirmou, nas reuniões da Comissão de Direito Internacional, que não exclui a possibilidade de mudar o trabalho da Comissão para um tratado, antes de ser aprovado em segunda leitura (ONU, 2021, p. 105). Deve-se notar, no

⁶ De forma parecida, a Estônia defendeu que “Gostaríamos de repetir a opinião expressa por vários membros da Comissão de que uma cláusula de solução de controvérsias só seria relevante se o projeto de artigos se destinar a se tornar um tratado” (ESTÔNIA, 2021).

entanto, que alguns membros da CDI recomendam um melhor consenso sobre o Projeto de Artigo 7 (ONU, 2021, p. 100).

Ademais, não só as divergências entre os membros da Comissão, mas também a prática estatal e a *opinio juris*, igualmente, tornam controverso o caráter consuetudinário do Projeto de Artigo 7, pois não são consistentes o bastante⁷. Em se tratando da *opinio juris*, é importante notar que o opinião sobre o Projeto do Artigo 7, por parte dos Estados do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, expressou majoritariamente preocupação ou desacordo com este Projeto de Artigo⁸, além de 10 Estados mencionarem que a CDI deveria ter chegado a um consenso antes de adotar o Projeto de Artigo (FORTEAU, 2018, p. 23). Além disso, foi dito que a Comissão votou em sua adoção com a premissa de representar um desenvolvimento progressivo do direito internacional, e não (ainda) um verdadeiro costume (JIN; REN, 2021, p. 289).

É verdade, no entanto, que existem exemplos mais recentes de casos que negaram imunidade em casos de suspeitos acusados de crimes de guerra. Recentemente, o Tribunal Federal de Justiça da Alemanha proferiu um julgamento (KRESS, 2021) que tem chamado a atenção dos que estudam essa área, devido à sua importância. Em resumo, a Corte determinou que, ao menos funcionários “subordinados”⁹ gozam de imunidade *ratione materiae* em relação a crimes de direito internacional (KRESS, 2021), portanto, em oposição ao Projeto de Artigo 7. Outrossim, a Corte mencionou que opor-se à adoção do Projeto de Artigo 7 “parece contrário ao estado atual do direito internacional consuetudinário” (SADAT, 2021, tradução livre)¹⁰.

Não é que não exista uma tendência a aceitar exceções à imunidade *ratione materiae* em relação a crimes internacionais, ou mesmo que isso não seja aconselhável. Por outro lado, a adoção provisória do Projeto de Artigo 7, sem apaziguar as visões antagônicas, ou seja, feita às pressas, abriu espaço para muitas críticas à Comissão de Direito Internacional, como bem disse a delegação alemã no Sexto Comitê da Assembleia Geral (ONU, 2017, paras. 92-93).

4. Problemática relacionada à adoção provisória do Projeto de Artigo 7

7 Além disso, o procurador-geral federal da Alemanha afirmou que não existe, igualmente, uma regra de direito internacional consuetudinário que confira imunidade *ratione materiae* para crimes de direito internacional (BARTHE; KRESS; FRANK, 2021, p. 727).

8 Enquanto somente 12 Estados se manifestaram favoravelmente, 22 Estados manifestaram opiniões menos positivas (FORTEAU, 2018).

9 Sem, contudo, explicar o que significa a palavra.

10 In its own important contribution to state practice, however, the BGH noted that the ILC's work is not yet complete and that the dissenting views to draft article 7 appear contrary to the state of customary international law, as reflected in most of the scholarly literature on the subject.

Uma vez concluído que, no estado em que se encontra, exceções à imunidade *ratione materiae* em procedimentos criminais não é um costume internacional, dois possíveis problemas podem resultar da adoção provisória do Projeto de Artigo 7, analisados a seguir.

4.1 Uso indevido do direito internacional por juízes nacionais

Tribunais domésticos, ao julgarem oficiais estrangeiros, aplicam tanto o direito interno quanto o direito internacional, não podendo, portanto, ignorar as normas internacionais de imunidade (HERNÁNDEZ, 2016, p. 86). Portanto, quando solicitado a julgar a imunidade de um agente estrangeiro, um tribunal nacional poderia usar o Projeto de Artigos sobre imunidade da Comissão de Direito Internacional como sua *ratio decidendi*. No entanto, caso um Projeto de Artigo não reflita direito costumeiro, e tal circunstância não esteja esclarecida, poderiam surgir sentenças e acórdãos aplicando regras em violação da obrigação internacional de respeitar a imunidade dos atuais ou ex-funcionários do Estado. Isso se torna especialmente importante após notas que, desde a adoção provisória do Projeto de Artigo 7, mais tribunais nacionais decidiram processar funcionários de Estados estrangeiros, apesar da imunidade destes¹¹.

Embora seja verdade que isso não seria um problema relevante se os Projetos de Artigos fossem lidos em conjunto com as discussões na CDI, é improvável que isso aconteça. Além disso, “mesmo se o fizessem, a posição dos membros nem sempre é explicada e, às vezes, é difícil de se compreender” (ALEBEEK, 2018, p. 27, tradução livre)¹². Essa visão vai ao encontro da crítica de Mathias Forteau, segundo a qual os juízes – principais destinatários do projeto de artigos sobre imunidade – precisam de clareza sobre as regras existentes sobre o tema (2018, p. 25). Por esta razão, ele conclui que o trabalho da CDI pode se tornar danoso, caso as disposições sobre o desenvolvimento progressivo não esclareçam o fato de não serem um costume (2018, p. 25).

Também é possível que essa falta de clareza seja o objetivo da Comissão de Direito Internacional (pelo menos daqueles membros que votaram pela adoção provisória do Projeto de Artigo 7). Uma vez que a Relatora Especial e outros membros acreditam que o Projeto de Artigo 7 reflete um costume internacional, e porque se desejava avançar na luta contra a

11 De acordo com o procurador-geral federal da Alemanha, “Since then, various national authorities have considerably increased activities to investigate and prosecute crimes under international law, especially committed by Syrian government officials in Syria” (BARTHE; KRESS; FRANK, 2021, p. 729-730).

12 (...) even if they did so, the position of the members is not always explicated and is at times hard to grasp.

impunidade, Sean Murphy aventou a possibilidade de a omissão quanto ao caráter não-costumeiro das exceções listadas no artigo adotado ter sido proposital (2017, p. 16-17). O resultado disso é que os tribunais nacionais aplicariam as exceções do Projeto de Artigo 7, criando uma prática mais consistente, resultando em um maior reconhecimento de tais exceções como um costume internacional (MURPHY, 2017, p. 16).

De fato, é possível que futuros julgamentos, se forem gerais, representativos e consistentes com o Projeto de Artigo 7, criem uma atmosfera mais favorável para reconhecer as exceções à imunidade *ratione materiae* como um costume internacional o que confirma parcialmente o temor de Murphy.

4.2 Responsabilidade do Estado por descartar as imunidades existentes

Decorrente do primeiro problema, uma segunda consequência negativa da adoção do Projeto de Artigo 7 é que os tribunais nacionais, se aplicarem a regra de exceções à imunidade do projeto da CDI, estariam violando a obrigação de respeitar a imunidade dos funcionários do Estado estrangeiro. Portanto, e porque tal obrigação é regida pelo direito internacional (KOLODKIN, 2008), o Estado do foro seria responsável por essa violação, de acordo com o Artigo 12 dos Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos (ONU, 2001).

Essa responsabilidade, consequência da violação de uma obrigação internacional, poderia ocorrer de pelo menos duas formas distintas.

Na primeira delas, existe a possibilidade de um tribunal nacional, desconhecendo que o direito internacional consuetudinário não admite exceções a ele¹³, aplicar o Projeto de Artigo 7 por entender que se trata de uma disposição vinculante. Mesmo nessa hipótese – julgamento errôneo de boa-fé –, a consequência prática é a persecução penal de um agente de um Estado estrangeiro que é imune à jurisdição deste tribunal. Na verdade, é exatamente por isso que alguns casos foram levados a tribunais internacionais, contestando atos e decisões de tribunais nacionais que violaram a imunidade de um agente de Estado estrangeiro (CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2002, 2012).

A segunda forma, no entanto, ocorre quando os tribunais nacionais agem de má-fé. Essa possibilidade foi alertada por alguns membros da Comissão de Direito Internacional, os quais criticaram a opção da Relatora Especial de somente proceder à análise de aspectos procedimentais da imunidade após discutir os aspectos materiais (ONUa, 2017, p. 183).

13 Conforme a hipótese trabalhada neste artigo.

Segundo eles, essa separação acarreta o risco de o Estado do foro abusar de sua jurisdição, estendendo-a ilegalmente e até para julgamentos com viés político (ONUa, 2017, p. 170).

Ciente dessa possibilidade, a Comissão de Direito Internacional adotou o Projeto de Artigo 14 (3), que trata das garantias processuais específicas para o Projeto de Artigo 7, trazendo condições para a sua aplicação. Existiria, então, um requisito formal – que a determinação da imunidade deve ser feita por uma autoridade de alto nível – e um requisito material – que as exceções à imunidade *ratione materiae* só seriam aplicáveis se houver provas suficiente da alegação do cometimento do crime (PARK, 2022). Esses requisitos podem amenizar, mas não eliminar, o impacto do Projeto de Artigo 7, além de isso fazer mais sentido se o projeto da CDI resultasse em um tratado ao invés de projeto de artigos, atual intenção da Relatora Especial (HERNÁNDEZ, 2020, p. 10).

Seja de boa-fé ou de má-fé, o resultado prático de tal processo é que os agentes do Estado estrangeiro seriam julgados por atos criminosos. Isso, no entanto, “poderia enfraquecer a estabilidade nas relações internacionais e ir contra a causa do combate à impunidade e da promoção dos direitos humanos” (ONUa, 2017, p. 170, tradução livre)¹⁴. Um exemplo da importância da imunidade na manutenção de relações pacíficas entre os Estados é que o desrespeito à imunidade de agentes Ruandenses nos tribunais franceses deteriorou as relações diplomáticas severas entre Ruanda e França durante três anos (WANG, 2010, p. 67).

Conforme afirmado pela Corte Internacional de Justiça, a imunidade foi concebida não apenas para permitir o exercício de funções oficiais (2002, p. 22), mas também para respeitar a igualdade soberana entre os Estados (2012, p. 28) e a relação amigável entre eles. Kolodkin, desde o início, apontava uma preocupação crescente com a impunidade, mostrando a necessidade de conciliar a tensão existente entre esta e a relação amigável entre os Estados e a soberania (ONU, 2006, p. 436). É por isso que ele argumenta que a existência de exceções à imunidade não seria desejável nem como desenvolvimento progressivo, pois afetaria a estabilidade das relações internacionais (HERNÁNDEZ, 2016, p. 9).

Embora seja verdade que o desrespeito às imunidades pode, de fato, deteriorar as relações amigáveis entre os Estados, parece muito forçado dizer que o mesmo aconteceria se, no futuro, o Projeto de Artigo 7 da CDI refletisse um costume internacional. O problema não é a persecução penal de agentes do Estado estrangeiro acusados de graves crimes, desde que não fira o direito internacional. É por isso que, dado seu status de desenvolvimento progressivo, seu uso como ferramenta política é preocupante (JIN; REN, 2021, p. 303).

14 (...) could weaken stability in international relations and run counter to the cause of fighting impunity and promoting human rights.

É uma preocupação válida, por outro lado, que o reconhecimento da imunidade penal possa levar à impunidade, embora isso não seja necessariamente o caso. Como visto, há alternativas legais para processar oficiais estrangeiros. Além disso, mesmo que um Estado não esteja disposto a processar seus oficiais de alto escalão por razões políticas, pode haver uma mudança drástica na situação política do país, levando ao julgamento de tais oficiais.

Na realidade, contudo, em alguns casos, reconhecer a imunidade penal levará à impunidade do oficial. No entanto, a comunidade internacional deve se atentar ao uso de exceções à imunidade antes de se tornar um costume internacional. Grande exemplo disso são os Estados Unidos, Rússia e China serem cautelosos em reconhecer essas exceções, pois sabem que processar agentes de um Estado estrangeiro significa também que seus próprios agentes provavelmente também seriam processados por tribunais nacionais estrangeiros¹⁵.

5. Considerações Finais

A imunidade é um dos temas que vem chamando a atenção de praticantes, Estados e acadêmicos. Como mencionado acima, isso pode ser explicado pela sensibilidade do tema, uma vez que afeta um dos pilares do direito internacional moderno, qual seja, a soberania.

Algumas regras amplamente aceitas são, por exemplo, que a imunidade *ratione personae* é atribuída a funcionários que representam o Estado, que abrange todos os seus atos, mas que deixa de existir com o fim do mandato. Quanto à imunidade *ratione materiae*, ela se aplica a todos os atos oficiais de agentes do Estado, e subsiste no tempo, mesmo depois que a pessoa deixa de trabalhar para o Estado. Embora ambas as imunidades não sejam aplicáveis perante o Tribunal Penal Internacional e quando o Estado renuncia à imunidade de seu agente, há discordância quanto à existência de exceções à imunidade *ratione materiae*.

A Relatora Especial para o tema das imunidades na Comissão de Direito Internacional propôs um Projeto de Artigo que aceita a existência de tais exceções. Ao passo que isso tenha ganho o apoio de alguns membros da CDI e de alguns Estados, outros criticaram este Projeto, principalmente, pela falta de uma prática consistente e uniforme, mas também pela falta de uma indicação clara se essas exceções constituem direito consuetudinário ou desenvolvimento progressivo. Além disso, o projeto ainda está em discussão, e não há certeza se isso se, ao final, o resultado será um tratado ou projeto de artigos. Recentemente, há novos exemplos de casos tanto a favor quanto contra a existência de exceções à imunidade *ratione materiae*.

15 Como dito por Aziz Saliba e Lucas Lima, “[i]n a legal framework governed by the logic of reciprocity, guaranteeing immunity is also making sure that your own immunity will be guaranteed” (2021, p. 56).

De qualquer forma, ao analisar a reação dos Estados, as críticas dos membros da CDI e a fundamentação da Relatora Especial, conclui-se que os seis crimes listados no Projeto de Artigo 7º não constituem exceções para a aplicação de imunidade de jurisdição penal estrangeira de agentes de Estado sob as regras do direito internacional consuetudinário. Dessa forma, a sua aplicação torna-se problemática, pois pode resultar na violação de uma obrigação internacional do Estado de respeitar a imunidade de agentes estatais estrangeiros e, por conta disso, os Estados seriam internacionalmente responsáveis por essa violação.

Ao invés de contrariar o direito internacional, há alternativas legais para impulsionar a regra de exceções como um costume internacional, por exemplo ao promulgar legislações nacionais que permitam isso¹⁶, ou emitindo declarações unilaterais nesse sentido, até mesmo no bojo do Sexto Comitê da Assembleia Geral, neste momento em que os Estados têm a oportunidade de se pronunciar a respeito do projeto adotado provisoriamente pela CDI.

Finalmente, se de fato os tribunais nacionais vêm aplicando esta disposição pensando que é uma regra obrigatória, então a Comissão de Direito Internacional poderia ter contribuído para a deterioração das relações amistosas entre os Estados, fazendo-o em nome da luta contra a impunidade. Nessa conjectura, o objetivo de Kolodkin não teria sido alcançado.

Referências bibliográficas

ALEBEEK, R. **The “International Crime” Exception in the ILC Draft Articles on the Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction: Two Steps Back?** AJIL Unbound, v. 112, p. 27-32, 2018.

BARTHE, C; KRESS, C; FRANK, P. **Functional immunity of foreign State officials before national courts: A legal opinion by Germany’s federal public prosecutor general.** Journal of International Criminal Law, vol. 19, n. 3, p. 697-716, 2021. Disponível em: <<https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/19/3/697/6381462>>. Acesso em: 30 de Junho de 2023.

BUNDESGERICHTSHOF: **Urteil 3 StR 564/19.** Karlsruhe, 28 jan. 2021. Disponível em: <<https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116372&pos=0&anz=1>>. Acesso em: 1 jul. 2023.

CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS: **Caso Jones and others v. The UK,** 2014.

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA: **Caso Arrest Warrant (Congo v. Belgium),** 2002.

16 Como no caso da Alemanha, com o Code of Crimes against International Law, no primeiro Artigo.

_____ : **Caso Djibouti v. França**, 2008.

_____ : **Caso Jurisdictional Immunities (Germany v. Italy: Greece intervening)**, 2012.

COUR DE CASSATION: **Pourvoi n° 20-80.511**. Paris, 13 Jan. 2021. Disponível em: <<https://www.courdecassation.fr/en/decision/600fe839e5e8160929976c86>>. Acesso em: 2 jul. 2023.

D'ARGENT, P. **Immunity of State officials and obligation to prosecute**. In: Immunities in the age of global constitutionalism. Leiden/Boston: Brill Nijhoff; 2015. Cap. 15, p. 244-266.

ESTÔNIA, Missão Permanente na ONU. **Statement by Estonia at 76th UNGA Sixth Committee Report of the International Law Commission Cluster II**. 29 de Outubro de 2021. Disponível em: <<https://un.mfa.ee/statement-by-estonia-at-76th-unga-sixth-committee-report-of-the-international-law-commission-cluster-ii/>>. Acesso em: 1 jul. 2023.

FORTEAU, M. **Immunities and International Crimes before the ILC: Looking for Innovative Solutions**. AJIL Unbound, v. 112, p. 22-26, 2018.

FRULLI, M. **On the existence of a customary rule granting functional immunity to State officials and its exceptions: back to square one**. Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 26, n. 3, p. 479-502, 2016. Disponível em: <<http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol26/iss3/2>>. Acesso em: 06 jun. 2018.

HERNÁNDEZ, CE. **Preliminary report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction**. Genebra: AG-ONU, 2012. 18 p. (Série relatórios da CDI, A.CN.4.654). Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Fifth report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction**. Genebra: AG-ONU, 2016. 99 p. (Série relatórios da CDI, A.CN.4.701). Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Eighth report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction**. Genebra: AG-ONU, 2020. 28 p. (Série relatórios da CDI, A.CN.4.739). Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml>. Acesso em: 30 jun. 2023.

HOUSE OF LORDS: **Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No 3)**. Londres, 1999.

JIN, Z; REN, H. **The limitations and exceptions to immunity of States officials from foreign criminal jurisdiction: On ILC Draft Article 7**. Beijing Law Review, v. 12, p. 287-304, 2021. Disponível em: <https://www.scirp.org/pdf/blr_2021040810402843.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2023.

KEITNER, CI. **Horizontal enforcement and the ILC's proposed draft articles on the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction**. AJIL Unbound, v. 109, p. 161- 166, 2015. Disponível em: <<https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/EE6EE6BBEBD496E142588E6354F18752/S2398772300001367a.pdf/hori>>

zontal_enforcement_and_the_ilcs_proposed_draft_articles_on_the_immunity_of_state_officials_from_foreign_criminal_jurisdiction.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2018.

KOLODKIN, RA. **Preliminary report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction**. Genebra: AG-ONU, 2008. 67 p. (Série relatórios da CDI, A.CN.4.601). Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Second report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction**. Genebra: AG-ONU, 2010. 60 p. (Série relatórios da CDI, A.CN.4.631). Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Third report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction**. Genebra: AG-ONU, 2011. 38 p. (Série relatórios da CDI, A.CN.4.646). Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml>. Acesso em: 8 jul. 2018.

KRESS, C. **On Functional Immunity of Foreign Officials and Crimes under International Law**. Just Security, blog de 31 mar. 2021. Disponível em: <<https://www.justsecurity.org/75596/on-functional-immunity-of-foreign-officials-and-crimes-under-international-law/>>. Acesso em: 2 jul. 2023.

LIMA, L; SALIBA, AT. **The law of State immunity before the Brazilian Supreme Court: What is at stake with the “Changri-La” case?**. Revista de Direito Internacional, v. 18, n. 1, p. 52-58, 2021. Disponível em: <<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/7915/pdf>>. Acesso em: 2 jul. 2023.

MURPHY, SD. **Crimes against humanity and other topics: the sixty-ninth session of the International Law Commission**. American Journal of International Law, v. 11, n. 4, p. 970-993, 2017. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=3059989>>. Acesso em: 06 jun. 2018.

_____. **Immunity *ratione materiae* of state officials from foreign criminal jurisdiction: where is the State practice in support of exceptions?** AJIL Unbound, v. 112, p. 4-8, 2018.

O'KEEFE, R. **Immunity *ratione materiae* from foreign criminal jurisdiction and the concept of “acts performed in an official capacity”**. In: The immunity *ratione materiae* of state officials from foreign criminal jurisdiction (Seminário), 2014. Disponível em: <<https://rm.coe.int/1680097836>>. Acesso em: 17 jul. 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral das Nações Unidas. **Draft articles on jurisdictional immunities of States and their property**. In: Report of the International Law Commission. 1991. Cap. II, p. 12-62. Disponível em: <<http://undocs.org/A/46/10>>. Acesso em: 17 jul. 2018.

_____. _____. **Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts**. In: Report of the International Law Commission. 2001. Cap. IV, p. 20-143. Disponível em: <https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_56_10.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2023.

_____. _____. **Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction.** In: Report of the International Law Commission. Nova York, 2006. Anexo A, p. 436-454. Disponível em: <<http://legal.un.org/docs/?symbol=A/61/10>>. Acesso em: 8 jul. 2018.

_____ a. _____. _____. In: _____. Nova York, 2017. Cap. VII, p. 163-191. Disponível em: <<http://legal.un.org/docs/?symbol=A/72/10>>. Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. _____. _____. In: _____. Nova York, 2021. Cap. VI, p. 95-133. Disponível em: <<http://legal.un.org/docs/?symbol=A/76/10>>. Acesso em: 30 jun. 2023.

_____. _____. _____. In: _____. Nova York, 2023. Cap. VI, p. 188-286. Disponível em: <<http://legal.un.org/docs/?symbol=A/77/10>>. Acesso em: 30 jun. 2023.

_____ b. _____. **Sexto Comitê.** In: Summary record of the 24th meeting. Nova York, 2017. Disponível em: <file:///C:/Users/fonto/Downloads/A_C-6_72_SR-24-EN.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2023.

_____. _____. **Texts and titles of the draft articles adopted by the Drafting Committee on first reading.** Genebra, 2022. Disponível em: <<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G22/353/99/PDF/G2235399.pdf?OpenElement>>. Acesso em: 2 jul. 2023.

PARK, K. **Statement of the Chairperson of the Drafting Committee.** Genebra: CDI, 2022. 33 p. Disponível em: <https://legal.un.org/ilc/documentation/english/statements/2022_dc_chair_statement_iso.pdf> Acesso em: 2 jul. 2023.

SADAT, L. **New developments in State practice on immunity of State officials for international crimes.** Blog ASIL Insights, 23 September 2021. Disponível em: <<https://www.asil.org/insights/volume/25/issue/18>>. Acesso em: 1 jul. 2023.

SHAW, MN. **International Law.** Cambridge: Cambridge University Press; 2008.

SHEN, Q. **Methodological Flaws in the ILC's Study on Exceptions to Immunity Ratione Materiae of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction.** AJIL Unbound, v. 112, p. 9-15, 2018.

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PELA EX-IUGOSLÁVIA. **Procurador v. Tihomir Blaksic,** 1997.

UNITED KINGDOM SUPREME COURT. **Reyes v. Al Malki and another [2017] UKSC 61.** Relator: Lord Sumption. Londres, 18 out. 2017. Disponível em: <<https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2016-0023.html>>. Acesso em: 11 jun. 2018.

WANG, XM. **The Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction.** Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences), v. 4, p. 67-74, 2010.

WEBB, P. **How far does the systemic approach to immunities take us?** AJIL Unbound, v. 112, p. 16-21, 2018.